

Ibodullayev Z.R.

t.f.d., professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Tashkent

[E-mail: izr2009@mail.ru](mailto:izr2009@mail.ru)

Annotatsiya. Mazkur maqola XXI asrning dolzarb muammolaridan biri o‘smirlar tarbiyasiga qaratilgan. Muallif so‘nggi yillarda mobil aloqa vositalarining hayotimizga jadal kirib kelishi bilan bog‘liq uzaga kelayotgan muammolarga alohida e‘tibor qaratadi. Bunga muallif “Zamonaviy Maugli” sindromi deb nom berilgan ijtimoiy kasallikka to‘xtaladi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlar, klassik psixoanalitik, kognitiv psixologiya, sindrom, “Zamonaviy Maugli” sindromi, tarbiya, kasallik, Instrumental tekshiruv natijalari.

Kirish. O‘zbekistonda ham xuddi boshqa davlatlardagi kabi bolalar va o‘smirlar tarbiyasi doimo dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Vaholanki har qanday davlatning taraqqiy etishi yoshlarga beriladigan ta‘lim-tarbiya va ilmga bevosita bog‘liq. Ayniqsa bu masala so‘nggi davrda yanada dolzarb ijtimoiy-psixologik muammoga aylanib bormoqda. Ta‘lim-tarbiya masalasi turli davlatlarda va turli davrlarda mutaxassislar diqqat-e‘tiborida bo‘lib kelgan va ushbu yo‘nalishda ilmiy-tadqiqot ishlari jadal olib borilgan [1–6, 12].

Masalaning qo‘yilishi.

Klassik psixoanalitiklardan biri Alfred Adler shunday degan edi: “Ona bolasini dunyoga keltirish bilan cheklanib qoladigan shaxs emas, u o‘z farzandining asosiy tarbiyachisi, ishonchli do‘sti va doimiy himoyachisi bo‘lmog‘i kerak” [1]. Kognitiv psixologiya yo‘nalishida faoliyat yurgizgan va yurgizayotgan mutaxassislar fikricha, deviant xulq-atvor shakllanishining asosiy sababchilari – bular oiladagi noto‘g‘ri tarbiya, ilmsizlik va bola bilan biologik muloqotning yo‘qligidir [10, 11].

So‘nggi yillarda mobil aloqa vositalarining hayotimizga jadal kirib kelishi yoshu-qarini unga bog‘lab qo‘ydi. Odamlar orasida o‘zaro yaqin munosabatlarga darz ketdi, hatto yosh onalar o‘zlarining endi dunyoga kelgan bolalarini gadjetlarga bog‘lab qo‘yadigan bo‘lishdi. Buning oqibatida yosh bolalarda nomutanosib aqliy rivojlanish holatlari ko‘p kuzatilmoqda, ulg‘ayib borayotgan bunday bolalarda intellektual jarayonlarning qaysidir jihatlari patologik tarzda rivojlanib, qaysidir jihatlari orqada qolmoqda. Bunday holat nafaqat oilada, balki jamiyatda ham katta ijtimoiy-psixologik muammolarga sababchi bo‘lmoqda.

Yuqorida tilga olingan holatlarni yosh bolalarda 2013-yildan buyon kuzatib yangi bir kasallik shakllanib borayotganiga guvoh bo‘ldik va bunga “Zamonaviy Maugli” sindromi deb nom berdik [6, 7, 8]. Ushbu sindromning yaqqol klinik ko‘rinishini yoritib o‘tamiz. Biz kuzatgan bola AQSh da tug‘ilgan va o‘sha yerda voyaga yetayotgan edi.

Tarixga bir nazar.

Hindistonda tugʻilgan ingliz yozuvchisi R.Kipling 1895-yili “Changalzorlar kitobi” nomli asar yozadi [9]. Ushbu kitobda inson oyogʻi yetmas qalin oʻrmonzorda oʻsgan bola haqida hikoya qilinadi. Gap shundaki, chaqalogʻi bilan qalin oʻrmonzorga kirgan ota-ona sherga duch kelishadi. Undan qochayotib chaqaloqni qoldirib ketishadi. Sher bolaga tegmaydi. Chaqaloqni ona boʻri topib oladi va u boʻrilar galasida ulgʻaya boshlaydi.

Boʻlib oʻtgan ushbu voqea turli xil talqinlarda “Maugli” nomli multfilmlar yaratilishiga turtki boʻldi. Maugli – ongsiz mavjudotlar, yaʼni hayvonlar orasida yashayotgan yovvoyi bola. Bu multfilmni koʻrmagan inson boʻlmasa kerak. Qalin oʻrmonzorga ov qilishga borgan ovchilarning koʻzi boʻri bolalari bilan oʻynab yurgan olti yoshlar chamasi bolaga tushadi. Bolakay boʻrilarga oʻxshab toʻrt oyoqlab yugurar, sakrar va uvillar edi. Uni ushlab olishganida irillab tishlarini gʻijirlatib odamlarni tishlashga urinadi.

Mauglini odamlar orasiga olib ketishadi. Ovchilar u bilan suhbatlashmoqchi boʻlishadi, biroq bola oʻzini yovvoyi hayvonlardek tutar, tishini gʻijirlatar va odamlar qoʻlidan otilib chiqib ulardan qochib ketishga urinar edi. U soʻzlay olmasdi. Bir amallab bolani olib ketishadi va odamlar orasiga qoʻshib qoʻyishadi. Uni dastlab aqliy zaif deb oʻylashadi. Biroq u aqliy zaif emas edi. Unda nutq rivojlanmay qolgan edi xolos. Maʼlumki, hayvonlarda nutq ham, ong ham boʻlmaydi. Faqat insonlar uchun xos boʻlgan nutq ong rivojlanishida oʻta muhim ahamiyatga ega. Odam ilk bolalik davridan boshlab nutq orqali boshqalar bilan muloqotda boʻladi, barcha oliy ruhiy funksiyalar nutq yordamida rivojlanib va takomillashib boradi. Tabiiyki buning uchun ijtimoiy muhit zarur.

Bizning qavmimizdan deb, odamlar orasiga zoʻrlab olib kelingan bolakay yana hayvonlar galasiga, yaʼni olti yildan buyon yashab kelayotgan vataniga qaytgisi keladi. U odamlar jamoasidan koʻra, boʻrilar galasini maʼqul koʻradi. Bola ongli dunyodan voz kechib, ongsiz dunyoni maʼqul topadi. Ovchilar bu bolaning aqli zaif deb notoʻgʻri xulosaga borishgan. Ushbu sindrom – ilmiy tomondan boshqacha talqin qilinishi kerak boʻlgan sindrom. Bir qator kognitiv va psixiologik buzilishlardan iborat boʻlgan ushbu kasallikka 2013-yili “Zamonaviy Maugli” sindromi deb atash lozimligini ilgari surdik.

Biz kuzatgan bitta holat oʻsha davrda roʻy bergan ongsiz dunyoda oʻsib ulgʻaygan bolani eslatdi. Qizigʻi bu bolaning ham yoshi oltida. Oʻsha davrdagi Maugli ongsiz muhitda (oʻrmonzor, hayvonlar) oʻsib ulgʻaygan boʻlsa, biz kuzatgan bola ham ongsiz muhitda, yaʼni elektron vositalar girdobida (planshet, smartfon) oʻsayotgan bola edi. Unda ham nutq rivojlanmay qolgan va uning xulq-atvori ham xuddi Maugli kabi edi.

Yechish usuli. Bemor A.

6 yosh, oʻgʻil bola. Bizning koʻrikka onasi, buvasi va buvisi tomonidan olib kelindi. Onasining soʻziga koʻra bolada nutq rivojlanmay qolgan, odamlar bilan muloqotga kirishmaydi, xulq-atvori keskin buzilgan va faqat elektron aloqa vositalari (planshet, smartfon) bilan tinchlanadi.

Anamnezi: Bola AQSh da tugʻilgan, bir necha yil oldin yosh ota-onasi Oʻzbekistondan koʻchib borgan. Onasida homiladorlik davri yaxshi kechgan va hech qanday kasallik bilan ogʻrimagan. Tugʻruq jarayoni yaxshi oʻtgan, bola sogʻlom tugʻilgan. Boʻyi 50 sm, vazni 3,3 kg. Bolaning ota-onasi oʻzaro qarindosh emas, nasliy kasalliklar yoʻq. Ona suti emizilmagan, sunʼiy boqilgan. Chaqaloq kechalari koʻp yigʻlaydigan boʻlgan, biroq tibbiy tekshiruvlarda jismoniy nuqson va somatik kasalliklar aniqlanmagan. Chaqaloqni tinchitish uchun ilk kunlardan boshlab elektron aloqa vositalari (planshet, smartfon) va elektron oʻyinchoqlardan foydalanilgan, ularning baʼzilari

arg‘umchoqqa osib qo‘yilgan. Chaqaloq “elektron tovushlar” va musiqalar yordamida tinchlanib uxlaydigan bo‘lgan, ona deyarli so‘z orqali muloqotda bo‘lmagan, Alla aytmagan. Chaqaloq kiyintirib, cho‘mlitirgan va ovqatlantirilgan paytlarda ham uning qo‘liga elektron o‘yinchoqlar tutqazib qo‘yilgan, ko‘z oldida planshet bo‘lgan.

Uch oyga to‘lgan bola “ongli” elektron o‘yinchoqlar bilan turli amallarni bajara oladigan bo‘lgan. O‘n oylik bola o‘tirgan holatda ushbu vositalarda hayvonchalarni quvlash, daraxtdan daraxtga sakrash, mashinani quvib o‘tish, kemani suvga cho‘ktirish, labirintda qochoqni topib o‘q otish kabi o‘yinlarni o‘zlashtirib olgan va rag‘batlantiruvchi ballar ham to‘play boshlagan. Bu vositalar uning qo‘lidan olib qo‘yilsa, u chinqirab yig‘laydigan, yana qaytib berilsa darrov tinchlanib qoladigan bo‘ladi.

Bola jismonan yaxshi rivojlanib borgan, harakat tizimida nuqson bo‘lmagan, yaxshi emaklagan. Atrofdagi narsalarni bemalol ushlab olib qo‘yadigan, bir yoshga kelib o‘rnidan turib bir-ikki qadam tashlab yurishga urinadigan, qo‘lidan tushib ketgan narsani engashib olishga harakat qiladigan, ko‘z oldida yashirib qo‘yilgan o‘yinchoqni izlab topadigan bo‘ladi.

Ona bir yoshgacha bolasi bilan deyarli suhbatlashmagan. Odatda, aksariyat onalar bolasi tug‘ilgan kundan boshlab unga tikilib so‘zlab o‘tirishni xush ko‘rishadi. Ushbu yosh ona bu ish bilan shug‘ullanmagan va bolam tilga kirgandan keyin suhbatlashaman, deb o‘ylagan. Bolaning onasi bilan suhbat chog‘ida shunga amin bo‘ldik-ki, uning o‘zida so‘z boyligi kam va introvert ayol. Miyada nutq markazlari rivojlanib ishga tushib ketishi uchun chaqaloq bilan so‘zlashish juda katta ahamiyatga ega. Chaqaloq jonli, ya‘ni inson nutqini eshitib katta bo‘lishi lozim. Bolada avval so‘zlarga tushunish, so‘ngra so‘zlash uquvi shakllanadi.

Yosh ota-ona farzandi 2 yoshdan oshgan bo‘lsa-da, tili chiqmay qolganiga e‘tibor qaratishadi. Bola borgan sari yig‘loqi va injiq bo‘lib qoladi, ota-onasiga e‘tiborsiz bo‘ladi, uni qo‘liga olishsa ko‘krigidan itarib yana planshet va smartfonga o‘zini otadigan bo‘ladi. Onasi bu narsalarni qo‘lidan olib qo‘ysa, chinqirab yig‘lab uni tishlashga urinib boshlaydi. AQSh da bolani tibbiy ko‘rikdan o‘tkazishadi va unga “Nutq rivojlanishidan orqada qolish” tashxisi qo‘yiladi. Bola davolash muolajalarini olib tursa-da, nutq to‘la tiklanib ketmaydi. Uning xulq-atvori yanada yomonlashib boradi...

Olti yoshga to‘lgan bolani bizga ko‘rsatishga uyga olib kelishdi. Uning yonida 3 yoshga kirgan singlisi ham bor edi.

Obyektiv statusi.

Jismoniy rivojlanishi yoshiga mos keladi. Ichki a‘zolar va sistemalarlarga patologiya yo‘q.

Psixik statusi.

Xushi joyida, biroq muloqotga kirishmaydi, ikki nigohi qo‘lidagi smartfonda. Uni qo‘lidan olib qo‘ysa, tishini g‘ijirlatib tishlashga urinadi, yuqori darajada tajovuzkor. Qo‘liga boshqa buyum bersa, irg‘itib yuboradi. Bir joyda tinch o‘tirmaydi, xonada tinmay chopib yuradi, harakatlari maqsadsiz, atrofdagilarga e‘tiborsiz, ko‘zlari olazarak. Bola uyda tekshirilayotgan edi. U mehmonlarga yozilgan dasturxon ustiga sakrab chiqib qo‘liga ilgan yegulikni pala-partish olib og‘ziga solar va bir-ikki tishlab uni otib yuborardi. Katta xonada chopqillab qochib yurgan bolani onasi ushlab ololmasdi. Odatda yosh bolalar ilk bolalik davridanoq begonalar oldida tortinchoq bo‘lishadi, unda esa bu xususiyat nutq kabi rivojlanmay qolgandi. Biz bola bilan muloqotga

kirishishga harakat qildik, biroq u 3-4 ta soʻzdan boshqa gapni gapira olmasdi. Uni soʻz bilan boshqarib va tinchlantirib boʻlmasdi. Vaholanki bu holat hozir emas, bolada har doim kuzatilayotganidan onasi shikoyat qildi. Bola smartfondagi uning yoshi uchun murakkab boʻlgan matematik amallarni juda toʻgʻri va belgilangan vaqtda bajardi. Hatto unda matematikaga tugʻma qobiliyat koʻzga tashlanib turgandi, biroq inson uchun xos boʻlgan boshqa oliy ruhiy funksiyalar rivojlanmay qolgandi. Bularning asosiy sababi – nutq rivojlanmay qolishidir. Natijada bolada normal xulq-atvor ham shakllanmay qolgandi. Bolada hissiy reaksiyalar juda kuchli ifodalangan va noodatiy giperimimika yaqqol koʻzga tashlanib turardi. Diqqati oʻta tarqoqligi tufayli bola bilan suhbat qurish koʻzlangan natijani bermadi. Bola savollarga “Ha” yoki “Yoʻq” tovushlari orqali javob berardi, boshqa soʻzlardan “Ber”, “Qoch” kabi soʻzlarni ishlatardi. Uning soʻz boyligini chuqurroq tekshirish uchun savol-javoblar davom ettirilsa, bunga keskin qarshilik qilar va qoʻlidan smartfonni qoʻymasdi. Uni chalgʻitib qoʻlidan smartfonni olishga uringanimizda tishini gʻijirlatib tishlashga intilardi.

Laboratoriya koʻrsatkichlari.

Umumiy qon va siydik koʻrsatkichlari, biokimyoviy tekshiruv natijalari normada. Qondagi barcha mikroelementlar normada.

Instrumental tekshiruv natijalari.

MRT – bosh miyada struktur oʻzgarishlar yoʻq. EEG (uxlatib qilingan): Bioelektrik faollikning diffuz oʻzgarishlari, teta-ritmdan iborat bilateral-sinxron tebranishlar.

Xulosa.

Kasallikning klinik belgilari va yondosh tekshiruvlar natijalari oligofreniyaga ham, diqqat tarqoqligi bilan namoyon boʻluvchi giperaktiv sindromga ham, yoki bugungacha mavjud boʻlgan kognitiv buzilishlar bilan kechuvchi boshqa kasalliklarga ham mos kelmaydi. Undagi fikrlashning bir tomonlama rivojlanishi, yaʼni matematik qobiliyat saqlanib, qolgan oliy ruhiy funksiyalar rivojlanmay qolishi hamda xulq-atvorning keskin buzilishi bizni yangi bir kasallik haqida fikr yurgizishga undadi. Shu bois ham ushbu kasallikka “Zamonaviy Maugli” sindromi deb nom berdik. Yaqin kelajakda bunday sindrom bilan kasallanganlar soni oshib borishi tabiiy. Bizning kuzatuvda ushbu tashxis qoʻyilgan bolalar soni oshib bormoqda. Shu bois bu sindromni yanada kengroq va mufassal oʻrganish zarur. Dastlab ushbu sindromga yuridik status berish, bu borada tibbiy (klinik) psixologlarni oʻqitish, kasallikning aholi orasida tarqalish darajasini oʻrganish, psixoprofilaktikasi va psixogigiyenasini ishlab chiqish zarur. Yaqin kelajakda ushbu sindrom barcha davlatlar uchun dolzarb tibbiy-psixologik va ijtimoiy-psixologik muammoga aylanishi tabiiy.

Adabiyotlar

1. Алфред Адлер. Очерки по индивидуальной психологии. / Пер. с нем. — М., «Когито-Центр», 2002. – 220 с.
2. Баарс Б, Гейдж Н. Мозг, познание, разум. Введение в когнитивные нейронауки. В 2-томах. Пер. с англ. – Москва: 2016. – 541 с. (1-й том); 464 с. (2-й том).

3. Джеймс Л. Джекобсон., Алан М. Джекобсон. Секреты психиатрии. Пер. с с англ.; Под общ. ред. акад. П.И. Сидорова. – Moskva.: 2007. 2-е изд. – 576 с.
4. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социальный этюд. Пер. с фр. с сокр. Под ред. В. А. Базарова. – М.: Мысль, 1994. – 399 с.
5. Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. – М.: 2015. – 770 с.
6. Ibodullayev Z.R. Asab va ruhiyat. Ilmiy-ommabop risola T.: Zamin Nashr. 2023., 456 b.
7. Ibodullayev Z.R. Sinir ve ruhiyat. Turkiya.: Nobel. 2022., 392 b.
8. Ibodullayev Z.R. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik. T.: Zamin Nashr. 2019., 495 b.
9. Редьярд Киплинг. Книга Джунглей. М. Изд-во «РИМИС», 2013., 330 с.
10. Роберт Солсо. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
11. Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. – СПб.: Питер, - СПб.: Питер, 2007. – 528 с.
12. Эрих Фромм. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: АСТ., 2015. – 624 с.